

ДОИМО – ХУШЁР БЎЛАЙЛИК!!!

С.Сарсенбаев

Шуманай тумани ФВБ Фавқулудда вазиятлар
профилактикаси бўлинмаси инспектори
катта лейтенант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20543941>

Маълумки, бугунги кунда соҳа йуналишида белгиланган вазифалардан келиб чиққан холда ёнгин хавфсизлиги ходимлари томонидан жойларда турли тадбирлар олиб борилмоқда.

Ушбу тадбирлардан кузланган мақсад аҳоли ўртасида ёнгин хавфсизлиги қонун қоидаларини тушунтирган холда, уларга риоя этишга, ёнгинни олдини олишга эътибор қаратишдан иборат.

Шу уринда айтиб ўтиш жоизки, олов билан қурашиш факатгина ёнгин хавфсизлиги хизмати ходимларининг эмас, балки ҳар бир фуқаронинг бурчидир. «Ўз уйингни ўзинг асра» шиори ҳар бир фуқаро, ҳар бир оила, ҳар бир қорхона ва муассаса жамоасига таълуқли.

Аҳолига ёнгин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш борасида, чунончи, очик алангадан фойдаланаётганда эҳтиёткорлик чораларини кўриш, электр ва газ асбобларини доимо соз холда тутиш, кулбола тайёрланган асбоблардан фойдаланмаслик, белгиланган жойларда чекиш зарурлигини эслатиб утамыз.

Ушбу қоидаларга ҳар доим риоя қилиб борилса, йиллаб тупланган мол мулкни уй-жойни саклаб қолиш, қолаверса ҳар бир фуқаро узининг ва яқин кишиларининг ҳаётини ҳам асраб қолган бўлади. Болаларимизга тўғри тарбия бериб, ватанимизга содик, ҳар томонлама етук инсон бўлиб, қамол топишига ҳисса қушиш ҳар биримизга катта маъсулият юқлайди.

Шундай экан ҳамиша фарзандларимиздан насихатимизни, ҳаёт учун керакли сабоқларимизни аямаслигимиз керак.

Ҳеч ким уз фарзандининг ногирон бўлиб қолишини истамайди, албатта ёнгин эса бир неча сонияда инсонларни мол мулкидан, яқинларидан ҳам ажратиб юборадиган бир офатдир.

Содир бўладиган ёнгинлар неча неча инсонларнинг ҳаётларига зомин бўлмоқда.

Бу эса бепарволигимиз, ёнгин хавфсизлиги қоидаларига риоя этмаслигимиз оқибатида руй бериши мумкин.

Шундай кўнгилсизликларни олдини олиш мақсадида барча барчани доимо хушёрликка, огохликка чақирамыз.